

Kübel, Poller, Leuchte (21/2)

Radeberg, Blumenkübel (Bild: Matthias Hahndorf)

Eigentlich hatten es sich die Architekt:innen und Stadtplaner:innen so schön ausgedacht, auf dem Papier. Doch dann brauchte man für die Straßen, Plätze und Fußgängerzonen doch noch das ein oder andere Ausstattungstück. Gerade in diesen vermeintlich unscheinbaren Zeugen der Stadtmöblierung liegt im Rückblick oft der besondere Reiz. Daher widmet sich das mR-Frühjahrsheft "Kübel, Poller, Leuchte" (Redaktion: D. Bartetzko) den eigentlichen Hauptdarstellern des öffentlichen Raums.

Inhalt

LEITARTIKEL: Stilblüten der Stadtgestaltung	1
FACHBEITRAG: Berlin im Gaslicht	6
FACHBEITRAG: Sinus in der Kurve	10
FACHBEITRAG: Die Höhle des Tidyman	16
PORTRÄT: Von Pilzen und Chinesenhüten	20
INTERVIEW: „Vor unserer Haustür“	24
FOTOSTRECKE: Immer im Kreis	29

LEITARTIKEL: Stilblüten der Stadtgestaltung

von *Pablo von Frankenberg (21/2)*

Straßenkappen, Bedürfnisanstalten, Lichtzeichenanlagen, Absperrpfosten, Fahrradanhänger, Peitschenleuchten, Baumschutzgitter, Hundekotbeutelspender, Schachtdeckel, Handschwengelpumpen, Überflurhydranten, Normalladepunkte – die Liste von Bezeichnungen für Stadtmöbel ließe sich beliebig verlängern, zu dadaistischer Lyrik zusammenfügen oder als Ausgangspunkt einer tiefenpsychologischen Gesellschaftsanalyse nehmen. Die Stadt ist voller Objekte, deren Gestaltung so erratisch erscheint wie ihre Namen. Nun ist die gesamte Bauwirtschaft durchzogen von Begriffen, die auf einen Zirkel von Eingeweihten aus Stadtplanungsbehörden, Bauministerien, Hoch- und Tiefbauunternehmen,

Architektur- und Ingenieurbüros zurückgehen, fein abgeschmeckt mit dem komplexen Regelwerk baurechtlicher Bestimmungen. Die Schuttrutsche mit Einfüllstutzen auf einer Baustelle oder die Dampfsperrschürze beim Fensterbau sind allerdings in der Regel nichts, womit man als Privatperson regelmäßig in Kontakt kommt. Beim Stadtmöbel ist das anders. Als Stadtmensch, und dazu gehören in Deutschland momentan drei Viertel der Bevölkerung, ist man tagtäglich mit ihnen konfrontiert, ohne sie allerdings groß zu beachten. Dabei kann man an ihnen nicht nur die Geschichte von Design und seiner Nutzung(-saneignung) ablesen, sondern auch kommunalpolitische und wirtschaftliche Zusammenhänge begreifen.

Im Weg: Im Hafen von Amsterdam sah man sich 1952 gezwungen, die Poller an die Kette zu legen (Bild: Joop van Bilsen, CC0, 1952)

Pollerforschung

Stadtmobiliar, der Oberbegriff für all diese Objekte, hätte in seiner Paradoxie nicht treffender gewählt werden können. Als ob man es sich auf einem elektromechanischen Versenkpoller in der Stadt mal so richtig schön gemütlich machen könnte. Dass der Poller dabei tatsächlich für weitaus mehr steht als eine bloße Durchfahrtsperre, beweist

Helmut Höge mit seiner „Pollerforschung“. Höge, altgedienter Aushilfschausmeister der taz, betreibt seit 1989 dieses Subgenre der Stadtforschung und zeichnet in seinem gleichnamigen und 2018 neu aufgelegten Buch die psychogeografische Bedeutung und individuelle Aneignung des urbanen Pollers nach. Der Architekturtheoretiker Vittorio Lampugnani schließt sich ein Jahr später mit seinem Buch „Bedeutsame Belanglosigkeiten“

Höges Blick fürs Spezielle an und wendet sich ausgewählten Stadtmöbeln als historischen Quellen zu. Dass sie als solche taugen, lässt ihr irreführender Name nicht gleich erraten, denn die meisten sind keineswegs „mobilis“, also beweglich, sondern dauerhaft. Selten berücksichtigen ihre Gestaltung und ihre Platzierung den sie umgebenden urbanen Raum. Die mit hellgrauen Granitfliesen verkleidete „City-Toilette“ jedenfalls, die auf einem von Backsteingotik und neobarocken Häusern umgebenen Berliner Platz wie versehentlich abgeworfen steht, eröffnet völlig neue Dimensionen des Koolhaas'schen „fuck context“.

Stadtmobiliar wird hinsichtlich seiner Dauerhaftigkeit und Unbeweglichkeit vielleicht treffender auch Kleinarchitektur genannt, die kleine Schwester der „richtigen“ Architektur also, wobei letztere jegliche Verwandtschaft am liebsten von vornherein abstreiten möchte. Familie sucht man sich nicht aus, und so könnte sie die Verhaltensauffälligkeiten ihrer kleinen Schwester integrieren, könnte man meinen. Dies zumindest tat Gabriel Davioud für das Haussmann'sche Paris und schuf eine bis heute sichtbare Identität zwischen Stadtumgebung und Stadtmöbeln. Platzsparende Funktionsintegration war für die Kombination von öffentlichen Urinalen oder Parkbänken mit Stadtbeleuchtung und Werbetafeln leitgebend. Die Gewinne der Werbeeinnahmen flossen zurück in die öffentliche Hand. Dieses Modell der

Kommunalisierung von Gestaltung (Davioud war u. a. Generalinspekteur der Stadt Paris) und ihrer Finanzierung sucht man heute meist vergeblich.

Ein Meisterstück

Ein eigener Wirtschaftszweig lebt mittlerweile von diesen randständigen Dingen. Dass damit Austauschbarkeit statt Kontextualisierung einhergeht, hört man schon an den Werbeslogans der Stadtmöbelhersteller. Der „A13K – der Alleskönner unter den Abfallbehältern“ hält bestimmt, was er verspricht. Und wer könnte schon der Mischung aus Stabreim und Schutzbedürfnis widerstehen: „Lehna Lehnhilfen sind die sympathische Alternative zur starken Schulter.“ Wenn sich nun aber die Wachowski'sche Matrix beim öffentlichen Stuhlgang einschaltet, dann weiß man, dass das Leben so viel mehr für einen bereithält: „City-Toilette Neo. Die Toilette der Zukunft. Ein Meisterstück, das es in sich hat.“ Was genau dieses Klo in sich hat, will man nicht unbedingt wissen und entscheidet sich dann doch eher für die „City-Toilette Challenge: Design trifft Bedürfnis.“ Denn solange das Design nicht vom Bedürfnis getroffen wird, kann es zumindest nicht schlimm riechen. In jedem Fall will man nach kurzer Lektüre des Angebots auf dem Markt der Stadtmöbel Werbetexter werden. Wo sonst kann man sich stilistisch so austoben?

Stadtmöbel reizen aber auch zu ausgefeimten

Geschäftsmodellen. Die Außenwerbefirma Wall hat es seit 1992 geschafft, über ein Vierteljahrhundert lang für die Bereitstellung und Pflege von Außentoiletten in Berlin einen hochlukrativen Vertrag mit dem Berliner Senat auszuhandeln. Man verlangte von der Stadt für Gestaltung, Aufstellung und Reinigung der „Challenges“ und „Neos“ im Gegenzug nichts. Nur, nun ja, die Werbeeinnahmen von jeweils elf beleuchteten Plakaten rund um jede dieser Bedürfnisanstalten. Wie viel Gewinn dieser Deal in die Kassen einer der weltgrößten Außenwerbefirmen (Wall gehört mittlerweile zu JCDecaux) spülte, bleibt geheim. Die Geheimhaltung allein dürfte beweisen, dass man weiterhin mit Scheiße Geld verdienen kann.

Stadtmöbel können aber auch auf andere Weise Gewinn abwerfen. Geschickt platzierte Hydranten verhindern die einzigen Park- und damit Zugangsmöglichkeiten für den an sich öffentlichen Strand in Duxbury, Massachusetts. Duxburys Küste ist mit privaten Villen zugebaut. Die Besitzer:innen dieser Immobilien sorgen durch die vorsätzliche Einschränkung öffentlicher Park- und das Fehlen nichtmotorisierter Zugangsmöglichkeiten dafür, dass der öffentliche Strand quasi privatisiert und der Wert der Immobilien damit erhöht wird. Die Gestaltung wiederum anderer Stadtmöbel versucht von vornherein, unerwünschte Nutzungen auszuschließen. So sind mittlerweile viele Bänke in Parks oder

Bushaltestellen mit mehrfachen Armlehnen ausgestattet, sodass ein kurzes Nickerchen oder gar eine vom feuchtkalten Boden geschützte Übernachtung unmöglich werden. Manche Stadtmöblierung hat als einzige Funktion, Obdachlose zu vertreiben. Wie Taubenspikes zur Vogelabwehr gibt es hier ein breites, von findigen Ingenieuren geplantes Angebot: geriffelte Betonoberflächen, metallene Bodenstacheln, Wasserdüsen, die in unregelmäßigen Abständen den Boden befeuchten u. v. m. Hier stößt man auf eine Unterkategorie des Stadtmobiliars: die sog. defensive Architektur.

Ein Stadtmöbelmuseum

Dem steht ein ganzes Arsenal der Inklusion gegenüber. Guerilla knitting umhäkelt Poller und nimmt ihnen das Defensive, guerilla gardening eignet sich ungepflegte Grünflächen an, Initiativen wie Stadtlücken e. V. bauen Kletterwände, Spielplätze und öffentliche Versammlungsorte in ungenutzten Restflächen unter Brücken, das Flussbad Berlin will die bislang unzugängliche, fest in der Hand privater Reedereien befindliche und den Unwägbarkeiten unzulänglicher Kläranlagen ausgesetzte Spree zum öffentlichen Schwimmbad umwandeln. Das Arsenal der Inklusion reicht weit. Manche Stadtmöbel werden ungewollt zu Staffeleien von Street Artists, andere zu grind rails für Skater oder zum neuen Trainingsgelände für Traceurs. Wo aber bleibt das Museum für Stadtmöbel, um sich endlich in Ruhe mit den

sozioökonomischen Zusammenhängen, den ethnologischen Besonderheiten und den ästhetikgeschichtlichen Entwicklungen dieses Randgebiets der Urbanismusforschung auseinandersetzen zu können - losgelöst vom Kontext der Stadt, übertragen in den analysierenden Raum des Museums? Das

Stadtmöbelmuseum kann auch manch aussterbende Spezies retten: Telefonzellen, die durch Smartphones abgelöst, Parkuhren, die von digitalisierten Parkraumbewirtschaftungszonen überflüssig gemacht, Zigarettenautomaten, die in vielen Ländern verboten wurden.

Zum Weiterlesen

Armbrost, Tobias u. a. (Hg.), *The arsenal of exclusion & inclusion*, New York/Barcelona 2017.

Hahn, Hazel, *Scenes of Parisian Modernity: Culture and Consumption in the Nineteenth Century*, New York 2009.

Höge, Helmut, *Pollerforschung*, Hamburg 2018.

Magnago Lampugnani, Vittorio, *Bedeutsame Belanglosigkeiten. Kleine Dinge im Stadtraum*, Berlin 2019.

FACHBEITRAG: Berlin im Gaslicht

von *Nikolaus Bernau (21/2)*

Noch gibt es in Berlin mehr als die Hälfte aller mit Gas betriebenen Lampen weltweit, noch ist in Friedenau das größte zusammenhängende Gas-Straßenleuchtensystem zu erleben. Doch seit 2014 wurden von den damals noch existierenden etwa 37.000 Leuchten Tausende zugunsten energetisch im Betrieb zweifellos effizienterer, in der Lichtwirkung aber nur angeblich genauso lichtfarbiger LED-Leuchten abgerissen. Schon 2018 gab es noch kaum 31.000 Leuchten. Fast selbstverständlich

verweigerte die zuständige Senatsbauverwaltung unter Regula Lüscher schon damals jede Energiebilanzberechnung, um zu ermitteln, was an Grauer Energie in den oft mehr als 100-jährigen Gusseisenleuchten komprimiert ist, welche Energie für ihren Abriss und ihre Verschrottung, welche für die Produktion, die Aufstellung und den Betrieb der neuen Leuchten nötig ist. Inzwischen wurden ganze Stadtviertel ihrer historischen Lampen beraubt.

Berlin-Charlottenburg, Gaslaterne (Bild: gemeinfrei, via pixabay.com)

Mahnende Worte

Immerhin, mahnende Worte des damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der energische Protest etwa der Denkmalbehörden, des Landesdenkmalrats, von Fachhistoriker:innen und Stadtbildenthusiast:innen, Europa Nostra und Denkmal-an-Berlin, sogar von Umweltverbänden – Gaslicht ist insektenfreundlich! Und kaum überschaubar viele Medienberichte, zu denen auch der Autor dieser Zeilen einige beifügte, vor allem aber von unermüdlichen Vereinen wie Pro-Gaslicht e. V. oder Gaslicht-Kultur führten

dazu, dass das Landesdenkmalamt wenigstens einige zusammenhängende Bereiche als Gaslicht-Flächendenkmale ausweisen durfte. Doch Denkmalschutz ist, wie die Demontage von geschützten kaiserzeitlichen Leuchten am Reiherplatz in Mannheim zeigte, oft nur bedingt wirksam.

Auch im Straßenbeleuchtungskonzept Berlins spielt das einst dominante Gaslicht kaum mehr eine Nebenrolle, ist reserviert auf einige historische Dorfkerne und Wohngebiete aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Vor allem die gesamte, auch stadtästhetisch

relevante Reformgeschichte des Gaslichts ist damit unter akuter Bedrohung: Im eingeschlossenen West-Berlin galt das aus gut lagerbarer Kohle produzierte Stadtgas lange als Reserveenergie, mit der einer neuerlichen Blockade durch die Rote Armee oder gar die DDR vorgebeugt wurde. Hier ließ die GASAG immer neue Lampentypen entwickeln, etwa schlanke Peitschenmasten, die im Zug des Umbaus zur autogerechten Stadt eingesetzt wurden. Vor allem aber blieben die modernistischen Typen aus der Zwischenkriegszeit in Gebrauch, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu Zehntausenden saniert und weiter verwandt wurden.

Die Zukunft ist ungewiss

Mit nur wenig Übertreibung muss konstatiert werden: Wenn die Leuchte nicht in Gestalt der „Schinkel“-Lampen – die nur nach dem Architekten benannt sind, mit diesem aber historisch nichts zu tun haben – oder reichgeschmückte kaiserzeitliche Kandelaber erhalten blieben, ist ihre Zukunft überaus ungewiss. Noch ungewisser ist das Schicksal von Gasproduktionsgebäuden, wenn sie nicht von solch monumentaler Gestalt sind wie die gemauerten Speicher in Wien, die schon vor zwei Jahrzehnten zu Wohn- und Gewerbebezwecken umgebaut wurden, oder der im Zweiten Weltkrieg als Bunker umgenutzte Speicher an der Berliner Fichtestraße von 1874, auf dem unter der skelettierten Schwedlerkuppel Luxuswohnungen gebaut wurden.

Manchmal können, wie in Athen oder Helsinki oder – ein besonders hinreißendes Beispiel – in Bernau bei Berlin alte Gaswerke als Kulturzentren weiter existieren, das Augsburger Staatstheater fand in einem solchen sogar einen adäquaten Aufführungsort. Doch den Normalfall stellt das Gaswerk in Berlin-Charlottenburg dar, das noch vor kaum zwei Jahrzehnten fast alle historischen Stufen der Gasproduktion und -speicherung dokumentierte, inzwischen aber bis auf einen Turm fast vollständig abgebrochen wurde – so wie vorher schon alle anderen Berliner Gaswerke. Selbst das Gaslampenmuseum im Tiergarten musste des häufigen Vandalismus wegen ins Deutsche Technik-Museum verlegt werden, nur noch einige Lampen etwa an dem Interbaupavillon, der heute als Burger King genutzt wird, stehen. Dabei ist die Bedeutung der Gasproduktion, -verteilung und -nutzung für die Geschichte der Moderne längst anerkannt. Europas Städte waren nicht nur bis zum Zweiten Weltkrieg und oft noch lange darüber hinaus wesentlich von einem aus heutiger Sicht sehr speziellen, weißstrahlenden und in allen Farben der Sonne schillernden Licht geprägt: Dem der mit Stadtgas betriebenen Laternen und Lampen.

Der Nacht entgegen

Es prägte im 19. Jahrhundert erstmals in der menschlichen Urbanitätsgeschichte die Vorstellung, dass Städte der Nacht widerstehen können, schuf ein ganz neues Gefühl von Zeit und Raum entstand. Doch

unter dem Druck der energetisch effizienteren und moderner geltenden Elektrizität begann sein Rückzug schon in den 1920ern und verstärkte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Leitungssysteme wurden erst zusammengelegt, dezentrale Kraftwerke abgebrochen. Akut bedroht ist nun auch einer der letzten Gasspeicher Berlins, der noch weitgehend in der Betriebsgestalt erhalten ist: Der Schöneberger Gasometer, eine Teleskopbehälter, dessen Segmente sich je nach gespeicherter Gasmenge anhoben. Eine gewaltige Gerüstkonstruktion, errichtet 1908 bis 1910 durch die Berlin-Anhaltische Maschinenbau AG 1908 und 1910 errichtet. Damals war der Speicher einer der drei größten Europas.

Lionel Feiniger schuf schon 1912 – noch vor der offiziellen Inbetriebnahme 1913! – ein feuerflammendes Bild der Anlage. 1994 wurde die Anlage unter Denkmalschutz gestellt, 1995 außer Betrieb genommen und später privatisiert – ausdrücklich mit der Auflage, das Gerüst zu erhalten. Der Investor ist dieser Auflage nur sehr bedingt nachgekommen, Rostschäden sind deutlich sichtbar. Das Gerüst soll nun gefüllt werden mit einem trommelförmigen Bürogebäude, das bis zum letzten Gerüstsegment reicht. Da aber nach aktuellen Plänen auch eine staffelförmig zurückgesetzte Dachbebauung vorgesehen wird, droht gerade die dominante Fernsicht vollständig ausgefüllt zu werden. Derzeit wird über den Bebauungsplan verhandelt. Die

Berliner Denkmalpflege befürchtet, und mit gutem Grund, dass die Erhaltungsinteressen wieder einmal zurückstehen müssen, zumal der Investor publikumswirksam mal 3.000 oder 2.000 Arbeitsplätze und Mieter:innen wie die Deutsche Bahn, die TU oder Tesla annonciert – keiner davon hat bisher zugesagt. Der Füllungsbau im Gasometergerüst ist schlichtweg eine Spekulation, die auch noch dieses Denkmal der Berliner Gasgeschichte in seiner Wirkung zu zerstören droht.

Zum Weiterlesen

Heckmann, Hans/Liman, Herbert/Röck, Sabine, Das Gaslaternen-Freilichtmuseum Berlin. (Ein Museumsführer), hg. vom Deutschen Technikmuseum Berlin und vom Arbeitskreis LICHT der Freunde und Förderer des Deutschen Technikmuseums Berlin, Berlin 2007.

Lepiorz, Stephan u. a., Das Gaswerk Schöneberg in der Torgauer Straße, hg. vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Berlin 2005.

Bärthel, Hilmar, Die Geschichte der Gasversorgung in Berlin. Eine Chronik, hg. von der GASAG, Berliner Gaswerke, Aktiengesellschaft, Berlin 1997.

Lichtblicke. Zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert, München u. a. 1983.

FACHBEITRAG: Sinus in der Kurve

von *Christiane Wachsmann (21/2)*

Walter Zeischegg gehört zu den weniger bekannten Gestalter:innen, die an der Ulmer Hochschule für Gestaltung (1953-1968) arbeiteten und lehrten. Lange blieb er im Hintergrund. Als im Jahr 1967 sein berühmter Sinus-Ascher auf den Markt kam, stand die Hochschule bereits kurz vor der Schließung. Grundlage für Zeischeggs Entwürfe bildeten vielfach geometrische Strukturen. Das macht sie nicht nur zeit-, sondern auch orts- und dimensionslos: Eine Tetraeder-Kugelformation etwa eignet sich, je nach Größe, sowohl zur Skulptur als auch als Briefbeschwerer.

Von der Kunst zum Design

Im Jahr 1950 hatte der Wiener Bildhauer Walter Zeischegg große Pläne: Er wollte am Illinois Institute of Design Industriedesign studieren. Er hatte sich bereits ein Stipendium organisiert, Kontakt mit Serge Chermayew aufgenommen, der das Institut leitete, die Reisevorbereitungen getroffen – da änderte die USA ihre Bestimmungen. Als ehemaliger Angehöriger der Wehrmacht durfte Zeischegg nicht mehr einreisen.

Walter Zeischegg war damals 33 Jahre alt. Mit

19 Jahren hatte er ein Studium als Bildhauer an der Akademie in Wien begonnen, zwei Jahre später wurde er zum Militär eingezogen. Der Weltkrieg begann, er wurde Soldat. Erst sieben Jahre später konnte er sein Studium in Wien wieder aufnehmen. In dieser Zeit fing er an, sich für Industrie-Design zu interessieren. Mit Kolleg:innen gründete er eine „Arbeitsgemeinschaft für Warenformung und industrielles Entwerfen“. 1948 lernte Zeischegg den Schweizer Künstler und Gestalter Max Bill kennen. Bill berief ihn drei Jahre später in die Gründungsgruppe der Ulmer Hochschule. Nachdem der amerikanische Traum gescheitert war, nahm Zeischegg das Angebot gerne an.

„Dekorativ – aber wofür?“

Die Gründer der Ulmer Hochschule hatten sich die Mitwirkung an einer besseren, neu gestalteten Gesellschaft auf ihre Fahnen geschrieben: Die existentiellen und sozialen Grundbedürfnisse eines jeden Menschen sollten befriedigt werden, und eine wohl organisierte, mit modernsten Herstellungstechniken arbeitende Industrie sorgt für ebenso erschwingliche wie

langlebige Güter.

Die Aufgabe Walter Zeischeggs im Gründungsteam der HfG bestand zunächst darin, ein „Forschungsinstitut für Produktgestaltung“ aufzubauen. Durch systematische Untersuchungen, analog den Forschungen in den Naturwissenschaften, galt es, für industriell hergestellte Gegenstände möglichst allgemeine und endgültige Formen zu finden.

Zeischeggs Arbeitsweise unterschied sich grundlegend von der seiner Gestalterkollegen. Er war stets auf der Suche nach der perfekten Form. „Dekorativ – aber wofür?“, untertitelte die Wiener Bildwoche 1950 eine der Abbildungen in einem Bericht über Walter Zeischegg: „Das Problem für den Industriekunsthändler liegt nicht darin, eine Form zu schaffen, sondern sie auch einer geeigneten Verwendungsmöglichkeit zuzuführen. Hier schwankt er noch, ob dieser ‚Genieblitz‘ zu einem ornamentalen Schmuck an einem Gebäude, zu einem neuzeitlichen Gartenzaun oder zu sonst irgend etwas zwecklos Schönem diesen soll.“

Freiheit für die Zigarette

Walter Zeischegg entwickelte seine Objekte aus einem weit gespannten, von Neugier und Entdeckergeist geprägten Interesse an der Welt. Sein Antrieb bestand in dem Bestreben, sie zu erforschen, sie gestaltend zu durchdringen und herauszufinden, was sie „im

Innersten zusammenhält“. Dabei stand die Form zwar immer im Vordergrund, technische Details und Feinheiten wurden aber mit ähnlicher Intensität durchdacht. Diese Arbeitsweise führte zwar zu vielen faszinierenden Formen, aber nicht unbedingt zu verwertbaren Entwürfen für die Industrie. Die große Stunde kam, als Zeischegg mit der Firma Helit zusammenzuarbeiten begann. Deren Leiter Friedrich Hefendehl wandte sich 1966 an die Ulmer Hochschule und lernte dort Zeischegg und seine Arbeit kennen. Nachdem ein erster Entwurf für die Firma – ein Karteikasten – recht erfolgreich war, stellte Walter Zeischegg seinem Auftraggeber eine seiner aktuellen Formstudien vor.

Zeischegg beschäftigte sich in dieser Zeit mit Sinuskurven. Deren Form gründet auf den trigonometrischen Sinus- und Cosinusfunktionen, mit deren Hilfe sich harmonische Schwingungen wie Schall- und Wasserwellen beschreiben lassen. Zeischegg ließ auf einem Zylinder Schwingungen laufen, mal steiler, mal flacher, mal mit vielen, mal mit wenigen Kurven, immer auf der Suche nach der perfekten Form. Hefendehl und seine Mitarbeiter ließen sich faszinieren. Schließlich kamen sie auf die Idee, einem der so entstandenen Objekte eine Vertiefung in der Mitte zu geben und einen Aschenbecher daraus zu machen – dem Einwand eines Vertriebsmitarbeiters zum Trotz, ein richtiger Aschenbecher brauche eine Kerbe, um die Zigarette darin zu halten.

Für die damalige Zeit war dieser Sinusascher ein absolut ungewöhnliches Objekt. Möglich wurde seine massenhafte Herstellung erst durch die Verwendung von Kunststoffen, die in dieser Zeit in der industriellen Produktion ihren Siegeszug antraten. Der Aschenbecher verkaufte sich nicht nur als solcher, sondern durchaus auch als Objekt an sich: Die profane Funktionszuweisung als Behälter für Zigarettenasche war ihm, seiner großen formalen Präsenz und Überzeugungskraft zum Dank, wenig abträglich. Zum 50-jährigen Gründungsjubiläum der Hochschule für Gestaltung initiierte der Ulmer Kulturberater

Ralf Milde eine „Hommage an die HfG“ als Installation im öffentlichen Raum. Verschiedene Ikonen des HfG-Designs, darunter der Ulmer Hocker, Hans Gugelots legendärer Radio-Plattenspieler SK4 „Schneewittchensarg“, das Stapelgeschirr TC 100 oder Otl Aichers Piktogramm-Männer tauchten in riesenhafter Vergrößerung im Ulmer Stadtbild auf. Während die anderen Gegenstände vor allem durch ihre schiere Größe die Aufmerksamkeit auf sich zogen, fügte sich Zeischeggs Aschenbecherentwurf nicht nur harmonisch in seine Umgebung ein, sondern bot auch sogleich eine Funktion als Sitzgelegenheit.

Walter Zeischegg, stapelbarer Aschenbecher mit Sinuskurven, 1966/67 (Bild: Christiane

Wachsmann)

Gartenzäune und Fassaden

Als Walter Zeischegg 1951 nach Ulm kam, war er fest entschlossen, alle künstlerischen Ambitionen hinter sich zu lassen. Das traf auch auf Otl Aicher zu, seinen Kollegen an der HfG: „walter zeischegg und ich waren zunächst selbst im bereich der kunst tätig geworden. (...) dieser bruch hatte prinzipielle ursachen. wir kamen aus dem krieg heim und sollten in der akademie nun an der ästhetik um der ästhetik willen arbeiten. das ging nicht mehr“, schrieb er später. Zeischegg blieb aber nicht bei dieser Selbstbeschränkung. Anfang der 1960er Jahre nahm er seine plastischen Arbeiten wieder auf und knüpfte dabei an frühere Arbeiten an.

Zwischen 1963 und 1965 entstanden Wände aus unterschiedlichen „gitterorientierten Elementen“, die sich beliebig erweitern und auch als Säulen aufstellen ließen. Auch andere Gestalter entwarfen in dieser Zeit solche Elemente. Egon Eiermann etwa verwendete sie beim Bau seiner Sakralbauten (Gedächtniskirche in Berlin, 1957–1963) oder von Kaufhäusern (Warenhaus Merkur in Stuttgart 1951–60, Horten in Heidelberg, 1958–1962). Bei Walter Zeischegg dagegen mündeten diese Entwürfe eher in Kunstwerken — seien es hochästhetische Fotos, seien es reale, auf dem Campus der

HfG aufgestellte Wände aus Gipselementen, über deren mehr oder weniger praktische Anwendbarkeit erst noch nachzudenken war: Waren sie für die Gartengestaltung geeignet? Als Wände in Innen- oder Begrenzungen in Außenräumen? Oder handelte es sich doch eher um Kunst?

Lehrer an der HfG Ulm

An der Ulmer Hochschule für Gestaltung blieb Walter Zeischegg eher im Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass er ohne Einfluss war: Mit seinem Anspruch, sich gründlich und umfassend mit dem Gegenstand eines Entwurfs zu beschäftigen, seinen technischen wie formalen Aspekten, mit seiner Hartnäckigkeit und mitunter Weitschweifigkeit forderte er die Studierenden heraus, sich eigene Gedanken zu machen und dabei nicht an reiner Zweckdienlichkeit hängen zu bleiben.

Als Mitte der 1960er Jahre der Autoverkehr immer weiter zunahm, begannen viele Kommunen mit der Planung großer Straßenbauwerke, darunter auch die Stadt Ulm. Walter Zeischegg wurde als Berater für die Beleuchtungen hinzugezogen und gab die Aufgabe an seine Studierenden weiter: „Es sollen Gestaltungsvorschläge entwickelt werden für ein variables bzw. kombinierfähiges System von Trag- und Aufhänge-Elementen für Leuchten,

Verkehrsampeln, Signale und Verkehrszeichen, wobei die Gestaltung von Beleuchtungskörpern (für Straßen-, Brücken- und Unterführungsbeleuchtungen) besonders in den Vordergrund gestellt wird.“

Hier war alles gefordert, was ein gutes Design ausmacht: technische Machbarkeit, Funktionalität, Flexibilität, Ergonomie — und darüber hinaus eine ganz eigene Ästhetik. Den Studenten gelang es, angeregt durch Zeischeggs Vorbild, ihren Entwürfen einen eigenen Ausdruck zu verleihen, der über eine rein zweckdienliche Formgebung hinausging.

Wissenschaft, Kunst, Design

In den 1960er Jahren war die Frage nach den Möglichkeiten, die Gestaltung eines industriell produzierten Gegenstandes durch eine systematische, nach wissenschaftlichen Mustern gebildete Herangehensweise zu optimieren, nicht nur an der HfG zu einem breit diskutierten Thema geworden: Entwickelte man nur die richtigen Kriterien in Bezug auf Material, Herstellungsweise, Ergonomie und Benutzerbedürfnisse, so der Gedanke, ergäbe sich daraus automatisch die ideale Gestalt, so die Vorstellung.

Walter Zeischegg war zwar mit dem Anspruch an der HfG angetreten, grundlegende Forschungen auf dem Gebiet der Produktgestaltung zu leisten, wehrte sich aber gegen solch zweckorientierte Lösungsansätze.

Ihm lag weniger an einem fertigen Produkt als an dem Prozess der Entwicklung, der ihn auf mehr oder weniger verschlungenen Wegen zu immer neuen Erkenntnissen und Ideen führte. Selten zeigte er sich mit einer Lösung zufrieden; meist waren es seine Mitarbeiter:innen, die aus dem Strom der Ideen, Gedanken und vorläufigen Ergebnisse denjenigen Ansatz herauspickten, der sich einem Auftraggeber präsentieren und dann auch produzieren ließ — sei es als Gegenstand des täglichen Gebrauchs, sei es als Kunstwerk wie die Sinussäule vor der HfG und ihrer Geschwister aus Kegelstümpfen oder in Spindelform.

Ästhetische Funktion

Auf einer Tagung des Werkbundes, die im Oktober 1956 in der HfG Ulm stattfand, sprach deren Gründungsrektor Max Bill über die Idee des vom Schweizer Atomphysiker Fritz Zwicky entwickelten „Morphologischen Kastens“. Ganz im Sinne einer wissenschaftlichen Herangehensweise an die Gestaltung alltäglicher Gegenstände wird bei dieser Methode das Problem — die Entwurfsaufgabe — in ihre einzelnen Aspekte geteilt und auf diese Weise „objektiv möglichst vollkommene Lösungen“ angestrebt. Zu dieser rein mechanischen Methode kam nach Bills Auffassung aber noch etwas hinzu: die Frage nach der „ästhetischen Funktion“.

Nach dem Ausscheiden von Max Bill ging die HfG zunächst den bereits erwähnten Weg der

Verwissenschaftlichung des Designs, ohne dabei die - eben nicht in Zahlen und Parameter zu fassende - „ästhetische Funktion“ zu berücksichtigen. Für Walter Zeischegg aber war die Ästhetik seiner Entwürfe immer wichtig geblieben. Stets versuchte er, zu einer Art von „ästhetischer Objektivität“ zu kommen, indem er seinen Gestaltungen oft geometrische Formeln zugrunde legte.

Umweltgestaltung

Zeit seines Lebens blieb Zeischegg ein Wanderer zwischen den Welten von Design, Kunst und Wissenschaft. Er konnte sich leidenschaftlich für Phänomene aus all diesen Bereichen begeistern, konnte sich hinein vertiefen und oft auch verlieren. An der Ulmer

Zum Weiterlesen

Kartoffelchips im Wellflächenquadrat. Walter Zeischegg, Plastiker, Designer, Lehrer an der HfG Ulm 1951-68. Christiane Wachsmann, hg. vom HfG-Archiv Ulm, mit Beiträgen von Andrea Scholtz, Ulm 1992.

Hochschule, deren Gestaltungen bis heute gerne mit minimalistischen grauen Kisten assoziiert werden, ermutigte er die Studenten, sich eben nicht nur mit praktischen Gegebenheiten und technischer Machbarkeit auseinanderzusetzen, sondern der Ästhetik der Dinge nachzuspüren.

Gerade deshalb funktionieren viele von Zeischeggs eigenen Entwürfen nicht nur im Kleinen, sondern eben auch als „Straßenmöblierung“ - und stellen dort die Frage: Was ist Kunst, was Design? Gibt es einen Unterschied, oder könnten sie von ihrem Wesen her nicht auf dem Gleichen beruhen: Dem Wunsch und dem Vermögen der Menschen, ihre Umwelt nicht nur funktionell, sondern auch ästhetisch zu gestalten.

ulm 10/11, Ulm 1964 (Zeitschrift der Hochschule für Gestaltung).

Museum Ulm/HfG-Archiv Ulm, Nachlass Zeischegg.

FACHBEITRAG: Die Höhle des Tidyman

von *Daniel Bartetzko (21/2)*

Sei wie der Tidyman: Müll gehört nicht auf die Straße! Dafür gibt es im öffentlichen Bereich Abfalleimer. Nicht immer dort, wo man sie am nötigsten braucht, und auch nicht immer aufmerksam durch die in der Regel zuständigen Kommunalbetriebe geleert. Aber immerhin gibt es sie, und dass die „Mistkübel“ – wie sie in Österreich wenig blumig genannt werden – oft arg überfüllt sind, zeugt davon,

dass sie von den Meisten als Ort für den kleinen Unrat des täglichen (Straßen-) Lebens akzeptiert und genutzt werden. In uns allen steckt der Tidyman. Okay – wer? Na, der stilisierte Herr, der ein ebenso stilisiertes Stück Papier in einen Papierkorb wirft. Und millionenfach weltweit auf Warenbehältnissen wie Plastikblistern und Getränkedosen prangt. Er mahnt, den Abfall korrekt zu entsorgen.

Links: Berlin, Papierkörbe an Straßenbahnmasten, 1926; rechts: Tidyman (Bilder: links: Bundesarchiv Bild 102-03092, CC BY SA 3.0, rechts: CC0)

Keep Britain Tidy

Der Tidyman betreibt freilich keine akribische Sortentrennung, ist nicht gegendert und führt die Bezeichnung „Mann“ im Namen. Das legt seine Ursprünge eindeutig in die Zeit vor der Identitäten-Explosion. Und tatsächlich hat er rund 60 Jahre auf dem kerzengeraden Buckel: Der Saubermann, so die korrekte Übersetzung, tauchte zuerst Mitte der 1960er in den USA auf, ab etwa 1970 auf den weit verbreiteten US-amerikanischen „Budweiser“-Bierdosen. Bald übernahmen ihn mehrere Getränkehersteller und 1969 in Europa bereits die Kampagne „Keep Britain Tidy“. Mit steigendem Umweltbewusstsein nahm seine Verbreitung ab den späten 1970ern stark zu. In der Slowakei ist heute seine Abbildung auf allen Verpackungen ab einer bestimmten Größe gar gesetzlich vorgeschrieben. Und neben den mannigfaltigen Verballhornungen und sinnvollen Umnutzungen – wie beispielsweise den ein Hakenkreuz entsorgenden Tidyman – ist vor allem eins kurios: Seine exakte Herkunft und sein Schöpfer sind nicht (mehr) bekannt. Er war irgendwann halt einfach da. Die Lernplattform www.skillshare.com mit zwei Millionen Mitgliedern startete 2017 anlässlich einer neuen „Keep Britain Tidy“-Kampagne einen Aufruf zur Herkunft des Logos – ohne Ergebnis. Was irgendwie auch wieder schön ist in der durchorganisierten und kaum noch Geheimnisse mehr bergenden, weltweiten Informationsgesellschaft ...

Auf öffentlichen Abfalleimern ist der Tidyman nach wie vor häufig abgebildet – auch wenn er in Großstädten von Werbung oder „lustigen“ Sprüchen kommunaler Betriebe zunehmend verdrängt wird – etwa: „Wir kümmern uns um jeden Mist“ oder „Schlag mir den Bauch voll“, haha. Die Geschichte der öffentlichen Müllbehältnisse ist aber im Gegensatz zur Herkunft des stilisierten Wegwerfers recht gut dokumentiert. Natürlich wurde insbesondere in Städten schon im 18./19. Jahrhunderts auf Sauberkeit an repräsentativen Plätzen geachtet. Doch das Aufstellen und die Standardisierung öffentlicher Abfallbehälter nahm ihren Lauf parallel mit den Anfängen der kommunalen Müllabfuhr. Der Pariser Präfekt Eugène Poubelle als Vorreiter sorgte 1884 per Dekret dafür, dass der Haushaltsmüll in einem verschlossenen Behältnis zur Abfuhr bereitgestellt werden sollte. Der Name Poubelle wurde bereits 1890 offiziell zum französischen Begriff für Abfalleimer – welche Ehre ... In Deutschland zählte die Stadt Köln zu den ersten entsorgungswilligen Kommunen; in den Jahren ab 1890 wurde die Müllabfuhr organisiert, ab 1894 war sie auch für die Sauberkeit auf den öffentlichen Plätzen der Innenstadt zuständig – das „System Colonia“ war geboren. Übernommen wurde es seinerzeit als erstes von der Stadt Wien. In der Schweiz war für die Müllabholung seit den Anfangstagen die Firma Ochsner zuständig, die 1902 normierte Mülltonnen nach dem „Patent Ochsner“ vorstellte – samt passender Müllfahrzeuge. Und natürlich hat

Ochsner dann auch die ersten Mülleimer für den öffentlichen Raum gestaltet.

Die Überreste von Woodstock

Das steigende Müllaufkommen ist untrennbar mit der Industrialisierung und dem explosionsartigen Wachstum der Städte Ende des 19. Jahrhunderts verbunden. Für einen weiteren Schub sorgte die Freizeit- und Eventgesellschaft ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Hippie-Festival Woodstock hinterließ 1969 gewaltige Müllberge im US-Örtchen Bethel, die so gar nicht zu Love & Peace passen wollten. Neben der Sorglosigkeit der Besucher sorgte freilich auch das Fehlen einer Müll-Infrastruktur für den verstreuten Unrat. Und wohl, dass die wenigen Behältnisse zu dezent gestaltet waren. Mit den Jahren wurden öffentliche Mülleimer auffälliger und bunter, das Design anspruchsvoller. Dies ist in weiten Teilen so geblieben, obwohl mittlerweile kommunaler Sparzwang und überall entstehende Frugal-Papparchitektur eigentlich auch eine andere Formensprache der Straßenmöbel fördern. Tatsächlich gibt es längst eine Menge polierter Edelstahl-Kübel oder in Fifty Shades of Grey lackierte Grauslichkeiten.

Doch neben den aktuellen anthrazit-weißen Wohnkisten säumen noch immer oft organisch geformte Mülleimer in Orange oder Giftgrün die Bürgersteige. Der Grund ist simpel: Gut sichtbare und formal gelungene Behälter

werden (positiv) wahrgenommen und infolgedessen auch bereitwilliger genutzt. Sie vermeiden die Vermüllung einer Gegend, das sogenannte „Littering“. Feldforschungen hierzu wurden bereits zu Woodstock-Zeiten in den USA betrieben: In Richmond hatte das Aufstellen von großen, ansprechend designten und deutlich sichtbaren Abfallbehältern entlang der Highways zur einer Reduzierung des Littering um 28,6 Prozent geführt. Eine Untersuchung in Football-Stadien zeigte, dass in bunte Mülleimer mehr als die doppelte Menge Unrat hineingeworfen wurde als in ihre dezent dunklen Pendanten.

Das Problem des Littering ist gerade in den vergangenen Jahren, in denen es die Stadtgemeinschaft zunehmend nach draußen zog, wieder zum größeren Problem geworden. Gerade in großen Parks ist es mit bloßen Mülleimern kaum mehr getan, hier werden zunehmend Container aufgestellt. Doch die bunte Pop-Kultur ist dort, wo ein kleiner Kübel ausreicht, noch immer angesagt – sogar aus wissenschaftlich belegbaren Gründen.

Immer der Norm nach

Trotz der Farbenpracht muss aber alles seine Ordnung haben. Was wäre unsere Heimat ohne das Deutsche Institut für Normung? Die Beschaffenheit eines Kunststoff-Mülleimers, Fassungsvermögen 50 Liter, Regenschutzhaube und Entriegelung mittels Dreikantschlüssel regelt die DIN 30713. Wer als Nicht-Eingeweihter nachlesen möchte, was genau diese Norm beinhaltet, muss dafür

allerdings ordentlich Geld investieren: Der Beuth-Verlag, eine Tochter des Deutschen Instituts für Normung, verwaltet die Niederschriften streng. Wer nicht selbst plant, Mülleimer für den öffentlichen Raum zu entwerfen, kann verzichten. Es ist dann einfach nur beruhigend zu wissen, dass der Eimer, in denen man gerade seinen Starbucks-Becher befördert, diesen kompetent aufzunehmen in der Lage ist. Denn er erfüllt schließlich die DIN 30713.

Apropos Entwurf: Natürlich ist ein Mülleimer nicht unbedingt sexy. Doch angesichts vieler jahrzehntelang bewährter Modelle, deren Anblick jede/r kennt, ist es geradezu grotesk, dass ihre Designer weitgehend unbekannt blieben. So sind also „State Hawaii“, „Push Swinger“, oder „Cubo Galeno“ scheinbar elternlose Geschöpfe aus feuerverzinktem Stahl oder HDPE Kunststoffspritzguss. Und offenbaren damit ihre Nähe zum ebenfalls herkunftslosen Tidyman. Ein Geschmacksmusterschutz scheint gleichfalls nicht zu bestehen, da die Eimer - unter variierenden Namen - von diversen Firmen wie Sulo, Wesco oder Kuka produziert werden, ohne sich auffällig zu unterscheiden.

Gemeinsam ist den meisten das Schloss mit dem Dreikant, mit dem sie aus ihrer Wand- oder Masthalterung zwecks Entleerung gelöst werden (Das Schloss ist natürlich genormt, logisch).

Kaum recherchierbar

Auch wenn die Designgeschichte kaum recherchierbar ist, gibt es doch einen Tipp für Neugierige: Auf der Seite absperre-schilder-technik.de findet man ein Wunderland der Abfallkörbe. Von der Edelstahl-Abfallstation „Munich“, welche unter anderem auf den Bahnsteigen der Deutschen Bahn steht (Preis: 1.611 Euro), bis zum Mülleimer „State Florida“ (halbrund, gelocht, Fassungsvermögen 20 Liter, Preis ab 91 Euro; gerne auf Baumarkt-Parkplätzen positioniert) findet sich dort fast alles, was seit mindestens 60 Jahren produziert wird und das Entsorger-Herz höher schlagen lässt. Viele fast vergessene Müll-Klassiker sind tatsächlich noch heute lieferbar. Klar, ihren Sinn verlieren sie auch nicht. Unrat fällt immer an. Auch wenn die wissenschaftliche Recherche nach Namen, Gestaltern und Herkunft gescheitert ist: Nutzen wir die Kübel nach Kräften. Und seien wir wie der Tidyman!

PORTRÄT: Von Pilzen und Chinesenhüten

von *Matthias Ludwig (21/2)*

Die Erstinfektion muss im heimischen Kinderzimmer stattgefunden haben. Da schimmerte von außen das warme Licht einer hohen bogenförmigen Straßenlaterne herein. Wehe, wenn ihrem Leuchtkopf keine volle Helligkeit entströmte, wenn eine Röhre zu flackern begann, bald nur noch kurzzeitig aufflammte, sich endlich nurmehr ein seitliches Restglimmen zeigte, das dann ganz erlosch ... Das hatte Wirkung. Bald wurde jede nicht einwandfrei funktionierende oder

beschaffene Straßenleuchte bei Spaziergang oder Autofahrt wahrgenommen, nach und nach verschiedenste ihrer Arten und Formen vermerkt. Es gab elektrische Lampen in langgestreckten, runden oder kastenförmigen Gehäusen, mancherorts (wie in Frankfurt am Main) auch Gaslaternen, und an besonderen Situationen fielen gestalterische Speziallösungen ins Auge – etwa die Kandelaber mit würfelförmigen Leuchtelementen auf Kassels Königsplatz.

Bahnhofsleuchten

Viele Orte in Stadt und Land konnte man geradezu an ihren Leuchten erkennen. Besonders eindrücklich waren die noch aus den 1950er Jahren überkommenen, zu Jugendzeiten freilich schon ältlich erscheinenden großen „Pilz“-Laternen auf den innerstädtischen Platzanlagen. In Kassel etwa gab es sie vor dem Hauptbahnhof, am Stände- und Scheidemannplatz. Frankfurt am Main zierte eine große Zahl, unter anderem den Goetheplatz. Im Netz firmieren diese heute als Großflächenleuchten wesentlich der Siemens-Typen „ALQ 510ff.“. Sie konkurrierten mit den – in Kassel z. B. an der „Trompete“ aufgestellten – „Chinesenhüten“ von Vulkan. Daneben gab es auch in kleineren Städten etwa tellerartige Aufsätze von D.I.S.C.O. bzw. Rech.

Bald entstanden daraus auch Nachbildungen für die Modellbahn. Hier machte sich mit der „Märklin-Bahnhofsleuchte 7047“ ab 1954 zunächst vor allem eine Vertreterin nach Art des Siemens-Pilz' breit. In der äußeren Wirklichkeit ging es jenen freilich schon in den 1970er/80er Jahren an den Kragen. Wohl waren Wartung und Reinigung aufwändig, die Montage aufgrund des beachtlichen Gewichts schwierig. Effizientere, kleinere, leichtere Leuchtköpfe kamen als Ablösung. So sind die „Großschirmleuchten“ der Siemens-Art, aber auch die Laternen damaliger Konkurrenten sind inzwischen selten. Die Folgemodelle der 1960er Jahre, etwa der nüchtern-schüsselartige Siemens-Typ „ALH

800“, der in Kassel einst am Friedrichsplatz oder vor dem Rathaus zu finden war, hielt ggf. unter technischen Anpassungen wie geänderten Leuchtmitteln länger durch.

Pilzleuchten

Im Zeitalter vielfacher Umstellung auf zweifellos notwendig energiesparendere Techniken ist nun aber eine weit größere Zäsur zu beobachten: der umfassende Austausch noch bestehender Leuchten aus den Nachkriegsjahrzehnten. Nicht selten folgt der gesichtslose Ersatz in Form rein technisch in Großserie produzierter, einfallloser, weit verbreiteter Massenware, die etwa an Schwimfflossen oder Bleistifte erinnert. Der dahinterstehende Umstieg auf LED scheint zukunftsweisend. Doch es sind Zweifel angebracht angesichts der mindestens ungewissen Nachhaltigkeit, waren doch die bisherigen Techniken bei entsprechender Modernisierung und Effizienzsteigerung nicht unbedingt im Nachteil.

Neben entsprechenden Ersparnissen böte dies die Chance, mancherorts Überkommenes, Bewährtes, keineswegs Verschlissenes zu erhalten. Und man könnte so an vorhandenen, einst auch bewusst entwickelten Ästhetiken festhalten. Dies gilt gleichsam für Platzanlagen und Straßenzüge, wie manche Wohnstraßen in Neubauensembles der Nachkriegsjahrzehnte. Die Stadt- wie Denkmalpflege sollten denn auch aufmerksam machen und werden. Schließlich

symbolisierten und prägten die Leuchten jener Zeit geradezu den Aufbruch ins „Wirtschaftswunder“, wie vielfach auf alten Bildern, Postkarten und in Prospekten zu sehen ist.

Dies galt besonders für die großen Pilzleuchten vom Siemens-Typ, den ähnlich auch andere Hersteller (etwa Rech und AEG) im Programm führten. Vielfach wurden sie an den Zentren des Wieder- und Neuaufbaus

großer und mittlerer Städte aufgestellt. Dort prägten sie das Stadtbild eindrücklich, nicht zuletzt bei Nacht. Letzte noch vorhandene Exemplare ihrer und anderer zeitverbundener Typen sollte man – insbesondere in ensemblehaften Situationen – denn auch retten. So könnte man sie, ggf. innerlich an modernere Techniken angepasst, in die Zukunft bringen. Und dies am besten im Gleichklang mit ihrem weiteren Umfeld: mit Baubeständen, Platzgestaltungen und weiterer zeittypischer Stadtmöblierung.

Laternen im Ost-Design bei Dippach/Werra (Bild: Michael Fiegle, [CC BY SA 3.0](#), 2012)

Ostleuchten

Tatsächlich sind bei genauerer Wahrnehmung noch heute leuchtende „Dinosaurier“ der Nachkriegszeit zu finden: in voller Funktion etwa Pilzleuchten der Siemens-Art in Schweinfurts Innenstadt. Oder, liebevoll dokumentiert von Lampenfrend:innen, in Hamburg und Berlin. Wohl sind auch ihre Jahre gezählt. Man beeile sich also, solch heute raren Exemplare noch in Wirkung, Ästhetik und natürlich Lichtentfaltung zu erfassen, vielleicht aber auch für sie zu werben und nachhaltig auf ihren Erhalt hinzuarbeiten ...

Mit dem Ende der DDR musste man um den Fortbestand der dort gewachsenen Straßenmöblierung samt -beleuchtung fürchten. Heute, über 30 Jahre nach der „Einheit“, sind bei genauerem Hinsehen indes noch immer zahlreich Vertreterinnen der einst das Straßenbild prägenden Leuchten-Typen erhalten: Die „LBL-0236 ...“, „BG“ oder „RSL“

markieren weiterhin eine andere Vergangenheit. Freilich sind die Verluste enorm. Umgekehrt finden sich mittlerweile aber auch den Altbeständen geradezu verblüffend ähnliche Neubauleuchten mit heutiger Technik im einstigen „Ost-Design“, nun auch in westlichen Gebieten ...

Denkmalleuchten

Das Problem der Ästhetik scheint also nicht verborgen, wird vielmehr öffentlich wahrgenommen. Davon zeugen Diskussionen, auch Proteste und Abstimmungen zu Erneuerungsprojekten von Straßenbeleuchtungen. Warum dann nicht gleich bei dem einst auf Qualität und Langlebigkeit ausgelegten Bestand bleiben? Indem man ihn vorsichtig mit energiesparenden Techniken nachhaltig, kostensparend und ressourcenschonend renoviert und weiterentwickelt. Dem Erhalt manch eindrücklicher Situation, nicht nur auf Modellbahn-Ebene, wäre es dienlich.

INTERVIEW: „Vor unserer Haustür“

moderneREGIONAL im Gespräch mit Julia Novak und Thomas Beutelschmidt - beide haben die „Baudenkmalstiftung Nachkriegsmoderne“ (DSD) initiiert (21/2)

Am Anfang war eine Pumpe, genauer gesagt eine jener Wasserpumpen, die der Architekt und Designer Fridtjof Schliephacke 1969/70 für Berlin entworfen hat. Bis vor Kurzem stand sie vor der Haustür von Julia Novak (*1968) und Thomas Beutelschmidt (*1953). Am Tag des offenen Denkmals zeigten und erklärten sie Interessierten „ihre“ Pumpe - und weckten damit nicht zuletzt das Interesse

der städtischen Denkmalpflege. Solche Aktionen sind typisch für die Kuratorin und den Publizisten: Sie begeistern am Kleinen für das Große, für die Architektur der Nachkriegsmoderne. moderneREGIONAL sprach mit beiden über ihre Projekte, eine Treuhandstiftung (Deutsche Stiftung Denkmalschutz, DSD) und die Frage, wie gute Architektur klingt.

mR: Frau Novak, Herr Beutelschmidt, Berlin ist voll von guter „großer“ Architektur. Warum hatten Sie sich für den Tag des offenen Denkmals 2020 ausgerechnet diese Pumpe ausgesucht?

Tomas Beutelschmidt: In seinem jüngsten Buch „Bedeutsame Belanglosigkeiten“ lenkt der Architekturhistoriker Vittorio Lampugnani den Blick auf „Mikroarchitekturen“, auf die allzu oft übersehenen Gebrauchsobjekte und Möblierungen in den Städten. Vor unserer Haustür wäre das eine der Schliephacke'schen Wasserpumpen. Lange prägten sie die Straßen von Berlin, doch heute sind sie immer schwerer zu erhalten. Und Ersatzteile bekommt man auch keine mehr ...

Julia Novak: Deshalb haben wir uns am Denkmaltag mit Interessierten an der Pumpe getroffen und etwas über ihre Geschichte erzählt. Am Anfang hat die Gruppe mit Verwunderung reagiert: Warum gerade diese banale Pumpe? Aber je konkreter, je greifbarer dieses Objekt für sie wurde, desto

neugieriger haben sie nachgefragt. Am Ende konnten wir am Kleinen für das Große sensibilisieren.

TB: Auch das Landesdenkmalamt wurde aufmerksam. Es will „unsere“ Pumpe ins städtische Depot aufnehmen und damit dauerhaft als Belegstück sichern.

moderneREGIONAL: Solche Aktionen sind Teil Ihres Engagements für die „Baudenkmalstiftung Nachkriegsmoderne – Ars longa, Vita brevis“, die Sie 2017 ins Leben gerufen haben.

TB: Es handelt sich um eine Treuhandstiftung unter dem Dach der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Dafür wurden die inhaltlichen Ziele in einer eigenen Satzung festgehalten: Wir wollen das Bewusstsein für den historischen Wert und die Qualitäten der Baukultur des späteren 20. Jahrhunderts in West- und Ostdeutschland schärfen. Dafür sollen konkrete Projekte zur Dokumentation und zum Erhalt unterstützt werden.

„Vor einigen Tagen wurde die erste derartige Pumpe im Pop-Stil und grünblau lackiert in der Donaustraße in Neukölln aufgestellt. Die Zahl der gegenwärtig rund 800 Pumpen auf öffentlichem Straßenland in den zwölf Bezirken soll in den nächsten Jahren erheblich zunehmen“ – aus: Die Welt, 6. Oktober 1970

(Bild: Julia Novak und Thomas Beutelschmidt am Tag des offenen Denkmals 2020 an „ihrer“ Schliephacke-Pumpe in Berlin-Wilmersdorf, Foto: Fridolin Freudenfett, [CC BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

mR: Warum konzentrieren Sie sich auf die Nachkriegsmoderne?

JN: Wir wollen Dinge nach vorne bringen, die wir selbst schätzen ...

TB: ... und diese Zeit liegt für uns auch biografisch nahe - ich bin in Frankfurt am Main mit der Nachkriegsmoderne aufgewachsen.

JN: Gemeinsam haben wir uns in den letzten 20, 30 Jahren in verschiedenen Projekten mit den Filmen, der Literatur und der Architektur der Nachkriegszeit auseinandergesetzt. Nicht zuletzt wohnen und arbeiten wir in einem Vorläufer dieser Epoche: einem Kulturdenkmal im Stil des Neuen Bauens.

TB: Die Phase der Postmoderne ist dann eher eine Sache der Generation, die nach uns kommt. Für uns wäre das noch zu nah an der Gegenwart und damit auch schwer zu vermitteln.

mR: Was ist das nächste Projekt der „Baudenkmalstiftung Nachkriegsmoderne“?

TB: Eine Musik-CD, damit soll eine Brücke zwischen dem immateriellen und materiellen Erbe geschlagen und das optimistische Lebensgefühl der Nachkriegsmoderne

vermittelt werden. Für 2021, das „Jahr der Orgel“, wollen wir zeitgenössische Jazz-Titel der 1960er und 1970er Jahre zusammenstellen - mit „electronic devices“ wie der Hammond-Orgel und dem Synthesizer. Das Besondere daran: Die Titel wurden im MPS-Aufnahmestudio (Musik Produktion Schwarzwald) produziert, das selbst als „Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“ eingetragen ist.

mR: Für die Treuhandstiftung haben Sie einen Teil Ihres Erbes eingebracht. Weitere Zustiftungen von Dritten sind sehr willkommen. Wenn morgen die Nachricht käme: „Wir haben eine große Spende für Sie!“ Was wäre Ihr Traumprojekt? Geld spielt keine Rolle ...

JN: Mein „Riesenbaby“ wäre der „Mäusebunker“ (lacht) - die ehemalige Tierversuchsanstalt in Berlin-Steglitz, die zusammen mit dem Hygieneinstitut der Charité ein einzigartiges brutalistisches Ensemble bildet. Dann könnten wir bei den Verantwortlichen anrufen und sagen: „Wir nehmen ihn!“ Oben kämen Künstler hinein, unten auch etwas Kreatives. Ideen hätten wir genug ...

Das Gespräch führte Karin Berkemann.

Thomas Beutelschmidt und Julia Novak - beide haben die Treuhandstiftung initiiert - vor dem „Modulor“ von Le Corbusier an der Fassade der Berliner „Unité d’habitation“ von 1957 (Foto: Louis Saul)

FOTOSTRECKE: Immer im Kreis

mit Fotografien von *Turit Fröbe* und *Daniel Bartetzko* (21/2)

Zugegeben: Eigentlich fällt die Gestaltung von Kreisel-Mittelinseln unters Thema Kunst im Öffentlichen Raum. Doch so pflichtbewusst wie die Geschwindigkeits-Bremse Kreisverkehr an immer mehr Ortseingängen eingesetzt wird, so zählt auch ihre Dekoration sozusagen zur Grundausstattung. Kunst und Kreisel verhalten sich ein wenig zueinander wie Kissen und Sofa: wer etwas auf sich hält, hat beides! Der Grat zwischen Kunst, Peinlichkeit, rührend misslungenem Kitsch, humoristischer Darbietung und ästhetischem Ärgernis ist dabei schmal. Hier gibt es eine kleine Auswahl. (db)

Bad Kreuznach, Europakreisel: In dieser Stadt trafen sich 1958 Bundeskanzler Konrad Adeauer und Präsident Charles de Gaulle und begründeten die Deutsch-Französische Freundschaft. Das Kunstwerk von Gernot Meyer-Grönhof soll daran erinnern. (Bild: Daniel Bartetzko)

Eislingen zum Dritten: „Das unbewegliche Theater“ heißt dieses Werk von Fritz Schwegler. Man solle sich in Ruhe auf die Figuren und ihre Wirkung einlassen, heißt es auf der Homepage der Stadt. Aber bitte nicht am Steuer. (Bild: Turit Fröbe)

Heidelberg, Rohrbacher Straße: Kreisel „brut“. Er wird als Schandfleck beschimpft, doch ist das von der Straßenmeisterei zusammengenagelte Gebilde viel konsequenter als aller Kitsch, die hier entstehen könnte. Und irgendwann wohl auch entstehen wird. (Bild: Daniel Bartetzko)

Laa an der Thaya in Österreich: Hier findet man das Rathaus so schön, dass man es den Autofahrern gleich noch einmal präsentiert. Aber halt nicht im Maßstab eins zu eins. Dafür hat der Platz auf der Kreiselinsel dann doch nicht gereicht ... (Bild: Turit Fröbe)

Reinheim: Zwischen Reinheim und Spachbrücken liegt dieses Meisterwerk eines leider unbekanntes Künstlers, das wohl eine Erinnerung an die Odenwaldbahn darstellen soll. Doch auch Schottergärtner kommen auf ihre Kosten. (Bild: Christian Thaeter)